

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ABU RAYHON BERUNIY NOMIDAGI URGANCH DAVLAT
UNIVERSITETI**

**“MINTAQANI BARQAROR VA KOMPLEKS RIVOJLANTIRISH
ZAMONAVIY MUAMMOLARI”**

*mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konfrensiya
materiallari to‘plami*

11-12 sentabr

*Сборник материалов международной научно-практической конференции
на тему
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО И КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»*

11–12 сентября

*Proceedings of the International scientific and practical Conference on
“MODERN ISSUES OF SUSTAINABLE AND COMPREHENSIVE
REGIONAL DEVELOPMENT”*

11–12 September

Urganch-2025

MUNDARIJA:

YALPI MAJLIS MA'RUZALARI	
Пардаев М. Қ. Дунё аҳолиси кўпаймоқда, бунда Ўзбекистоннинг ўрни ва туризмга эҳтиёж ошиб бормоқда	12
Mamurov B.X. Barqaror hududiy rivojlanish strategiyasini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari	15
Рузметов Б., Бабаханов О. Современные проблемы устойчивого развития региона.	17
Navruz-zoda L.B. Mintaqada biznesni rivojlantirishda si texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	23
Muxitdinov X.S., Shukurov I.A. Mintaqa turizm sohasining rivojlanishida ekonometrik modellashtirishning dolzarbligi va ustuvor yo'nalishlari	26
Doschanov T. D., Ro'zmetov B. Sh. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda muzeylardan samarali foydalanish imkoniyatlari	32
Абдуллаев И.С. Минтақа иқтисодийотини барқарор ривожлантиришда инвестициялар салоҳиятини ошириш	35
Raximov A.N. Mintaqada sanoat tarmoqlarini barqaror rivojlantirishning global strategik yo'nalishlari	39
Xudayberganov D.T. Xizmatlar bozori kon'yunkturasini tartibga solish xususiyatlari	45
Matyoqubova D. O. Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo'nalishlari	49
1-SHO'BA. MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI	
Проф. Рузметов Б. Приоритеты комплекснозначной экономики и устойчивое развитие региона.	52
Utemuratova G.X. Markaziy Osiyo mamlakatlari mintaqaviy iqtisodiyotining zamonaviy muammolari	57
Erkayeva G.P., Bozarov E.B. Ziyorat maskanlarini modernizatsiyalashda raqamli axborot tizimlarini qo'llash va xorij tajribasi	61
Abishov M.S., Jumanova V.A. Mintaqaviy iqtisodiy o'sishda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlik tajribalari	64
Xalimov J.Sh. Yetkazib berish xizmatlarini yuksaltirishga qaratilgan tizimli islohotlar	67
Navruz-zoda L.B. Mintaqada biznesni rivojlantirishda si texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	75
Norqobilova F.A. Mintaqa xalq hunarmandchiligi texnologiyasini rivojlantirishda xorijiy davlatlar tajribasi va uni o'zbekistonda qo'llanilishi	77
Фарманов Ж. Асаларичиликда рақамли технологияларни трансфармация қилишни рағбатлантиришни кўллаб-қувватлаш йўллари	81
Dawletmuratov A.M. Kambag'allik muammosini bartaraf etish bo'yicha jahon tajribalari	87
G'afforov J.F., Muxitdinov X.S. Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim xizmatlari biznes jarayonlarini barqaror rivojlantirish va ularning hududiy raqobatbardoshlikka ta'siri	91
Xolmirzayev T.R. Raqamli innovatsiyalarni milliy iqtisodiyotga integratsiya qilishning moliyaviy asoslari	95
Bozorov S.S. Mintaqaning milliy turizm brendini shakllantirishda mehmonxonalarning o'rni	100
Davletov J.M. Paxta-to'qimachilik klasterlari tizimini rivojlantirish bo'yicha jahon tajribalari	103
Bozorov E.B. Ziyoratgohlarni raqamlashtirish orqali turizm salohiyatini ochib berish va rivojlantirish	107
Norov M.M. Mintaqa sanoatida raqamli xizmatlar bozorida eksport va import masalalarining istiqbollari	110

билан боғлиқдир. Дунё миқёсида туризмнинг ЯИМдаги улуши 10 фоизга етиши тахмин қилинмоқда. Бу кўрсаткич маълум даражада мамлакатимиз учун ҳам аҳамиятли.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда аҳолининг камайишига йўл қўймаслик учун 3 нафар бола туғиб тарбиялаган аёлларни (оналарни) рағбатлантириш лозим. Ҳар бир давлатда аҳолининг кўпайишини ушбу давлатнинг келажагини белгилайди. Мазкур давлатнинг бойликлари асраб-авайланиб, янада кўпайтириш имконияти яратилади. Миллат ўзининг яхлитлигини сақлаб қолади. Бундан келиб чиқиб, кўп болалик оналарни уй бекаси эмас, мамлакатимизга инсон капиталини етказиб берадиган иш билан банд шахс сифатида, уларни ишсиз санамасдан, уларга тўғри муносабатда бўлиб, ҳар ойда болалар сонига қараб ойлик маъош тўлаб бориши лозим бўлади.

BARQAROR HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

dots. Mamurov B.X.

TDIU huzuridagi “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ilmiy tadqiqot markazi

Annotatsiya: *Maqolada barqaror hududiy rivojlanish strategiyasini shakllantirishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilingan. Barqaror mintaqaviy rivojlanish strategiyasini shakllantirish yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan.*

Аннотация: *В статье проанализированы теоретико-методологические основы формирования стратегии устойчивого регионального развития. Разработаны предложения по формированию стратегии устойчивого регионального развития.*

Abstract: *The article analyzes the theoretical and methodological foundations for forming a sustainable regional development strategy. Proposals for the formation of a sustainable regional development strategy have been developed.*

Kalit so‘zlar: *Mintaqa, barqaror rivojlanish, strategiya, strategik boshqaruv, tizimli yondashuv, klasterlashtirish.*

Ключевые слова: *Регион, устойчивое развитие, стратегия, стратегическое управление, системный подход, кластеризация.*

Keywords: *Region, sustainable development, strategy, strategic management, systematic approach, clustering.*

Jahon hamjamiyatida barqaror rivojlanish g‘oyalari yanada keng tarqalishi natijasida globallashtirish tushunchasiga alternativ sifatida tan olinmoqda. Mamlakat muayyan hududiy birliklar yig‘indisidan tashkil topganligi sababli, har bir mintaqa iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi pirovardida respublika iqtisodiyotining uzluksiz taraqqiyotini ta’minlab beradi. Shu o‘rinda hududlar o‘zining iqtisodiy salohiyatiga asoslanib, mavjud ichki resurslardan oqilona foydalanishi va dunyo miqyosida respublika nufuzining ortishiga o‘z hissasini qo‘shishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda islohotlarning yangi bosqichida hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, uning milliy miqyosdagi roli tobora ortib borayotganligi, turli darajadagi strategiyalarni ilmiy va uslubiy jihatlarni rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy-iqtisodiy

mintaqaviy strategiyalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish dolzarbligini ko'rsatmoqda

Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish, hududlar iqtisodiy salohiyatining nomutanosibliigi, shuningdek, ekologik va ijtimoiy muammolar barqaror rivojlanishni ta'minlashning nazariy-metodologik asoslarini ishlab chiqishni talab qilmoqda. Jahon miqyosida ham "Barqaror rivojlanish maqsadlari - 2030" (BMT) konsepsiyasi davlatlar va hududiy boshqaruv organlari uchun muhim metodologik yo'riqnoma bo'lib xizmat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda barqaror hududiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish zarur.

Barqaror rivojlanish tushunchasi ilk bor 1987-yilda BMTning "Bizning umumiy kelajagimiz" hisobotida ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lib, u iqtisodiy o'sish, ijtimoiy adolat va ekologik xavfsizlik o'rtasidagi muvozanatni anglatadi. Hududiy rivojlanishda esa ushbu tamoyillar mintaqa resurslaridan oqilona foydalanish, hududlararo tenglikni ta'minlash va aholi farovonligini oshirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Iqtisodiy adabiyotlarda barqaror rivojlanish bo'yicha ko'plab ta'riflar keltirilgan bo'lib, ularning aksariyati iqtisodiyotni rivojlantirishda iqtisodiy, ijtimoiy hamda ekologik normalarga tayanishni nazarda tutadi. Ular ichida "Brundtland" komissiyasi ma'ruzasida keltirilgan ta'rif, atama mohiyatini to'liqroq ochib beradi. "Barqaror rivojlanish- bu shunday rivojlanishki, bugungi kun ehtiyojlarini qondirish hisobiga, kelajak avlodning o'z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlarini tahdid ostiga qo'ymaslikni nazarda tutadi"[1]. Rus olimlari R.A. Tatarkin va V.A. Ilyin hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida ko'rib chiqadi, Uskova va Moskvining tadqiqotlarida esa ekologik barqarorlik va ijtimoiy inklyuzivlik mezonlari asosiy o'rinda turadi. O'zbek olimlari orasida A.Vaxobov hududiy iqtisodiyotning barqarorlik omillarini iqtisodiy islohotlar bilan bog'lab o'rganadi, A.Qodirov hududiy strategik rejalashtirishni resurslardan oqilona foydalanish va ishlab chiqarishni hududiy joylashtirish nuqtai nazaridan talqin qiladi. M.Mamadjanov va O.Abdullayevlarning ishlanmalarida esa hududiy rivojlanishda ijtimoiy-iqtisodiy tenglik va aholining turmush darajasini ta'minlash masalalariga e'tibor qaratilgan.

O'zbekistonda hududlarni rivojlantirish masalalari dastlab iqtisodiy geografiya va rejalashtirish doirasida ko'rib chiqilgan bo'lsa, keyingi yillarda ularni barqaror rivojlantirish konsepsiyasi ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida shakllanmoqda. Mustaqillikning dastlabki davrida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish davlat dasturlari shaklida amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunda ular kompleks strategiyalar va innovatsion hududiy dasturlar orqali amalga oshirilmoqda.

Barqaror hududiy rivojlanish strategiyasini shakllantirish metodologiyasi tizimli yondashuvga tayangan holda ishlab chiqiladi. Hudud ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik elementlardan iborat murakkab tizim sifatida talqin qilinadi va bu tizimning samarali ishlashi ularning o'zaro uyg'unligiga bog'liqdir. Rivojlanish strategiyasi ishlab chiqilganda, avvalo hududning tabiiy resurslari, ishlab chiqarish salohiyati, infratuzilmasi va demografik xususiyatlari chuqur tahlil qilinishi lozim. Bu tahlil asosida hududning mavjud imkoniyatlari hamda zaif tomonlari aniqlanadi,

kelgusidagi xavf va ehtimoliy imkoniyatlar baholanadi. Shu jarayonda ssenariyli yondashuv alohida ahamiyatga ega bo‘lib, hudud rivojlanishining turli variantlari ishlab chiqiladi. Masalan, optimistik ssenariyda investitsiyalar o‘qimi, texnologik yangilanish va bandlikning oshishi ko‘zda tutilsa, pessimistik ssenariyda resurslar yetishmovchiligi va tashqi bozor kon‘yunkturasidagi salbiy o‘zgarishlar hisobga olinadi.

Hududiy barqaror rivojlanishni baholashda indikatorli usullar keng qo‘llaniladi. Bu indikatorlar uch yo‘nalishda shakllantiriladi: iqtisodiy ko‘rsatkichlar (hududiy YaIM, investitsiya hajmi, sanoat ishlab chiqarishi), ijtimoiy ko‘rsatkichlar (aholi daromadlari, bandlik darajasi, migratsiya jarayonlari) va ekologik ko‘rsatkichlar (tabiiy resurslardan foydalanish, chiqindilar hajmi, atrof-muhit ifloslanishi). Shu bilan birga, zamonaviy metodologiyada innovatsion rivojlanish ham alohida o‘rin tutadi. Hududlarda sanoat, turizm, qishloq xo‘jaligi va sog‘liqni saqlash kabi sohalarda klasterlar shakllantirish orqali ularning raqobatbardoshligi oshiriladi. Bu esa iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlabgina qolmay, hududlarning ichki va tashqi bozorlarda faol integratsiyasiga ham yordam beradi.

Hududiy rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda analitik usullar – SWOT va PEST tahlil metodlari ham muhimdir. SWOT tahlili hududning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, imkoniyatlar va tahdidlarni baholash imkonini beradi, PEST tahlil esa tashqi muhit omillarini – siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik sharoitlarni tahlil qilishga yordam beradi. Bunday yondashuv hududiy siyosatni yanada realistik va moslashuvchan qilish imkonini beradi.

Shunday qilib, metodologik asoslar bir vaqtning o‘zida tizimlilik, ssenariylilik, indikatorlarga asoslanganlik va innovatsion yondashuvni o‘zida mujassam etishi zarur. Aynan shunday kompleks metodologik yondashuvga barqaror hududiy rivojlanish strategiyasining samaradorligini ta‘minlay oladi.

Barqaror hududiy rivojlanish strategiyasini shakllantirish nazariy-metodologik jihatdan chuqur asoslangan holda olib borilishi lozim. Bu jarayonda xalqaro tajriba va milliy ilmiy maktabning yutuqlari uyg‘unlashtirilishi muhim. Strategiyaning asosiy maqsadi hududlarning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirish, aholining turmush darajasini yaxshilash, ekologik muvozanatni ta‘minlash hamda resurslardan oqilona foydalanishdir. O‘zbekiston olimlarining ilmiy ishlanmalariga tayanish, xalqaro tajribani mahalliy sharoitlarga moslashtirish va innovatsion metodologiyalarni qo‘llash hududiy rivojlanish siyosatini yanada samarali qiladi.

Adabiyotlar

1. Современная экономика: Российская модель: Под ред. Н.Р.Молочникова, М.: Московский психологосоциальный институт: Изд. “Модэк” – 2002, - с.200

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

*Проф. Рузметов Б,
Ургенчский государственный университет.
Магистр Бабаханов О.
Ранч технология университети.*